

ধর্মান্তরকরণের রাজনীতি

কে রমণ পিল্লাই

ধর্মান্তরকরণ এমন একটি মানসিক আবেগের বিঘ্ন বা উত্তেজনা, বৈরিতার জন্ম দিচ্ছে। ক্রমে তা অজানা ভাঙ্গু ধারণা এবং কৃত্রিম যুদ্ধের চেহারা নিচ্ছে। একই সঙ্গে এই বিষয়টির গুরুতর আইনী ও সাংবিধানিক প্রতিক্রিয়াও আছে।

শাস্ত্র মতে একজন মানুষ অন্য কারোর ধর্মান্তরকরণ ঘটাতে পারেন না। ধর্মান্তরকরণ হলো অস্ত্রের মধ্যকার এক বিশ্ময় বা নিজে থেকে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং দুঃখ-দুর্দশার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। বাইবেল অনুসারে এর প্রতিশব্দ হলো রূপান্তরকরণ। রূপান্তরকরণ মানে কোন চার্চ বা সম্প্রদায়ের সদস্যপদ গ্রহণ নয়। রূপান্তরকরণের অর্থ চেতনার নিচু থেকে উচুতে ওঠা, আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিসর্জন দেওয়া, হতাশা কাটিয়ে আশার আলো দেখা, সবকিছু এড়িয়ে না গিয়ে অন্যের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা।

স্বাধীনতার আগে এবং পরে ধর্মান্তরকরণের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্বাধীনতার আগে ধর্মান্তরকরণ কোন বিতর্কের বিপয় ছিল না। ধর্মের রাজনৈতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপস্থিতিই এর মূল কারণ। স্বাধীনতার আগে ধর্মান্তরকরণের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে অশোকের আমলে। বৌদ্ধধর্মের সরকারী অবস্থানের জন্য সেইসময় প্রচুর মানুষ এই ধর্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এনিয়ে কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। যোড়শ এবং সপ্তদশ দশকে অনেক হিন্দু, বিশেষ করে রাজপুত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এনিয়েও কিন্তু ভারতীয় সমাজে কোন হইচই হয়নি।

১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে ড. আম্বেদকর-সহ কয়েক হাজার হিন্দু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে পঞ্চাশের দশকে ভারতে বৌদ্ধধর্মান্বলম্বীদের সংখ্যা ১৭ লাখ বেড়ে যায়। তখনও কিন্তু এ নিয়ে হিন্দু সমাজে দৃশ্যত কোন নড়াচড়া হয়নি। কিন্তু এরপরই ধর্মান্তরকরণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। অতীতে, বিশেষত মুঘল আমলে ধর্মান্তরকরণের যে ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়েই এই বিতর্ক তৈরি হয়। ধর্মের রাজনৈতিক সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সেইসময় তৎপর হয়ে ওঠে। এছাড়া ইসলামও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি টের পাইয়েছে। বৌদ্ধধর্ম অবশ্য এমনটা করেনি।

১৯৮১ সালে তালিনাভুর মীনাঙ্গীপুরামে অল্প কয়েকজন হরিজন যখন ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেন, তখন হিন্দুদের মধ্যে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে।

উত্তর-পূর্ব ভারত, গুজরাট, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অঞ্চলে অনেকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি গত একবছর লাগাতারভাবে সংখ্যালঘুদের উপর

নিষ্ঠুর আক্রমণ চালায়। এই ঘটনা ভারতকে সাম্প্রদায়িক অধিকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সামাজিক এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আজ সাম্প্রদায়িক ঘৃণার রাজনীতি ভারতকে গ্রাস করেছে।

সাংবিধানিক অবস্থান

সংবিধানের ২৫ (১) ধারায় বলা আছে : "সরকারী আদেশ, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য এবং এই ভাগ (পার্ট ৩) র অন্যান্য ব্যবস্থার বলে সমস্ত মানুষের বিশ্বাসের এবং ধর্মচর্চা করা, পালন করা অথবা প্রচার করার সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা রয়েছে।" গণপরিষদের বিতর্ক থেকে দেখা গেছে, সংবিধান প্রণেতার সাংবিধানের এই ধারাকে প্রচারের অধিকারের সঙ্গে ধর্মাস্তরকরণের অধিকারের বিষয়টিকেও রাখতে চেয়েছিলেন। ২৫ নম্বর ধারায় অংশ হিসাবে সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় খসড়াটি যখন গণপরিষদ বিবেচনা করে, তখন 'প্রচারের অধিকার'-এর ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক হয়। কে এম মুন্সীর বক্তব্য ছিল, 'প্রচার' শব্দটি সেখানে না থাকলেও আমি সুনিশ্চিত, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সংবিধানের স্বীকৃতির ফলে যেকোন বর্মীয় সম্প্রদায় অন্য মানুষকে বুঝিয়ে তাদের বিশ্বাসের সঙ্গী করতে পারে। যতদিন ধর্ম থাকবে ধর্ম হিসাবেই, ততদিন বিবেক বিবেচনার ভিত্তিতে ধর্মাস্তরকরণকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। টি টি কুম্ভাচারী বলেছিলেন, আর্থ সমাজের লোকেরা যেমন একেবারে মুক্তভাবে 'গুড' বিষয়ে প্রচার চালাতে পারেন, তেমনি খ্রীষ্টান, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ-সহ অন্যান্য সব ধর্মের মানুষের কাছেই বিষয়টি অপাধ। তবে এক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ, নৈতিকতা-সহ কোন সভা সরকার যেসব শর্ত মেনে চলে তা মেনে চলতে হবে।

অন্যদিকে ১৯৭৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে স্টেইসলাস বনাম মধ্যপ্রদেশ সরকারের যে মামলা হয়, তাতে বলা হয়, সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারায় প্রচারের অধিকারের যে কথা বলা আছে, তার সঙ্গে ধর্মাস্তরকরণের অধিকারের বিষয়টি যুক্ত নয়। ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের নির্দেশের জেরে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলাটি গুঠে। ওড়িশা হাইকোর্ট তার রায়ে বলে, জালিয়াতি করে, গোপন জোরে অথবা লোভ দেখানোর জন্য কোন বিধানসভা যদি ধর্মাস্তরকরণকে শান্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করে, তবে তা প্রচারের অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারাকে ব্যাহত করবে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টও একই কথা বলে। এরপর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন, "এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সংবিধানের 'প্রচার' শব্দটি ব্যবহার করে যা বলা হয়েছে তাতে এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে ধর্মাস্তরিত করতে পারেন না। কিন্তু নিজের ধর্মের মতবাদ প্রকাশ করে তার বিস্তার অথবা প্রসার ঘটাতে পারেন। এটা মনে রাখতে হবে, সংবিধানের ২৫ (১) ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের বিশ্বাসের অধিকার রয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ ধর্মের অনুগামীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি। কোন একজনের ধর্মে অন্য কারো ধর্মাস্তরকরণ ঘটানো মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না। কোন একজন ব্যক্তির নিজের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে তাঁর ধর্মে ধর্মাস্তরিত করেন, তবে তা বিশ্বাসের অধিকারকে আঘাত করে।" যেহেতু এটা মৌলিক অধিকার নয়, সেহেতু ধর্মাস্তরকরণের পাখে কোন আইনী বাধা নেই। বিশেষ করে যখন জোর করে, জালিয়াতি করে অথবা লোভ দেখিয়ে ধর্মাস্তরকরণ ঘটানো হয় না। তাই ধর্মাস্তরকরণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করে জোর করে, জালিয়াতি করে অথবা লোভ দেখিয়ে ধর্মাস্তরকরণের ঘটনাকে নিষিদ্ধ করা উচিত।

আইনের বিষয়টি বাদ দিয়েও ধর্মাস্তরকরণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সঠিক নয়। মুসলিম ও খ্রীষ্টানরা ছাড়াও বৌদ্ধ সম্মার্সীরা শ্রীলঙ্কা, জাপান, চীন-সহ দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় যান এবং অন্য ধর্মের মানুষকে বৌদ্ধধর্মে ধর্মাস্তরিত করেন। একইরকমভাবে জৈনরাও অনেকেকে জৈন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলেন। এছাড়া আর্থ সমাজ ও অল্প হলেও অন্য ধর্মের মানুষকে হিন্দু ধর্মে ধর্মাস্তর বা পুনর্ধর্মাস্তর করে। অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে ধর্মাস্তরকরণ ঘটানো হয়েছে। নিম্নবর্ণের মানুষদের

সামাজিক এবং আর্থিক মর্যাদা খুব নিম্নমানের। মনে রাখতে হবে ধর্মাস্ত্রকরণের এটাই সবচেয়ে জোরালো কারণ। নিম্নবর্ণের মানুষরা মনে করেন, যে ধর্ম তাঁরা গ্রহণ করলেন, তার সদস্য হয়ে তিনি বেশি মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবেন।

বর্তমান পরিস্থিতি

সমাজের দুর্বল অংশের মানুষ (শিশু, মহিলা, দলিত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু) এবং তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এবং বহুত্ববাদী ভারত। ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রচার করা বিশেষ কিছু রাজনৈতিকবিদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ৫০ বছরের গণতন্ত্রে ধর্মীয় উত্তেজনা কমান বদলে বেড়েই চলেছে।

রথযাত্রার মাধ্যমে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেন এল কে আদবানি। ১৯৯২-র ডিসেম্বরে নিন্দনীয়ভাবে পরংস করা হয় বাবরি মসজিদ। মুসলিম হওয়ায় এম এফ হুসেইনকে ভেবেচিন্তেই আক্রমণের জন্য বেছে নেওয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হলো মুম্বাইয়ের বস্তিতে মুসলিমদের উপর। পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে ভারতে খেলতে দেওয়া হবে না বলে ঠমকি দেওয়া হলো, পিচ খুঁড়ে দেওয়া হলো। গুজরাটে খ্রীষ্টানরা ধারাবাহিক এবং নির্মম আক্রমণের মুখে। দুই শিপুপুত্র-সহ অস্ট্রেলীয় মিশনারি গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস নৃশংসভাবে খুন হলেন। রাজনৈতিক গুণাগিরির আমদানি হলো বাল থ্যাচারের মাধ্যমে। এসব কিছুই রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ। এই রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত মাথাই সাম্প্রতিক সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত গুজরাট এ ধরনের ঘটনাবলী থেকে মুক্ত ছিল। ১৯৯৭ সালে গুজরাটে খ্রীষ্টানদের উপর ৯টি অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৮ সালে গুজরাটে এই হামলার ঘটনা ঘটে ৩৮টি। যতদিন থেকে বি জে পি গুজরাটে ক্ষমতায় এসেছে, তখন থেকে তাদের সমর্থনে এইসব হামলার পেছনে রাজ্য-প্রশাসন মসত দিতে শুরু করেছে। গুজরাটে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে নির্মমভাবে দুর্ভাবহার করা হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়াই হচ্ছে না। তার বদলে গুজরাট গোয়েন্দা শাখার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আর এন ভট্টাচার্য গত ২রা ফেব্রুয়ারি একটি সার্কুলার জারি করে রাজ্যে বসবাসকারী খ্রীষ্টানদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেন। খ্রীষ্টানরা কোন কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা কোথায় টাকা-পয়সা দেন এবং কোন জঘনা কাজ করার জন্য তারা যে কৌশল নেন, তারও উল্লেখ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় এই তালিকায়। খ্রীষ্টানদের জন্য ১৫টি প্রশ্ন তৈরি করা হয়। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে। প্রশ্নগুলি এতটাই মানহানিকর যে, গুজরাট হাইকোর্ট বিয়য়টিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। যার ফলে নির্দেশটিও প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

তফসিলী জাতির তালিকায় দলিত খ্রীষ্টানদের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ১৯৯৫ সালের ২৪শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে খ্রীষ্টানরা যখন অনশন করছিলেন, তখন বজরঙ দল তাঁদের উপর হামলা চালায়। এই সময় তামিলনাড়ুতে হিন্দু মুয়ামির সংগঠনের পক্ষ থেকে ঠমকি দিয়ে বলা হয়, রাষ্ট্র যদি খ্রীষ্টানদের এই দাবি মেনে নেয়, তবে তাকে চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। বি জে পি ঠমকি দিয়ে বলে, দলিত খ্রীষ্টানদের তফসিলী জাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হলে দেশ জুড়ে বিস্ফোভ গড়ে তোলা হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলির অসহনশীলতা যে বাড়ছে, তার বাতী এবং পূর্ব সঙ্কেতই এই ছিল এসব ঘটনার মধ্যে।

গুড়িশার ঘটনাও কম বেদনাদায়ক নয়। ১৯৯৯-র ২২শে জানুয়ারি অস্ট্রেলীয় মিশনারি গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনসকে স্টেশন ওয়াগানের মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। প্রচার করা হয়, আদিবাসীদের খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য স্টেইনসকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে বারিপদা জেলায় কৃষ্ণ রোগীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছিলেন স্টেইনস। এই অঞ্চলে এজন্য তিনি খুব জনপ্রিয়ও ছিলেন।

পশ্চিম সম্পর্কে বেছে বেছে বিশেষ কিছু বোধ তৈরি করে দেওয়াও সম্ভব পরিবারের মতলব। যেমন, মাদার টেরেসাকে যখন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়, তখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাঁকে তীব্র আক্রমণ করে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাকে 'পশ্চিমের চক্রান্ত' বলে বর্ণনা করা হয়। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার তারও সমালোচনা করেন ভি এইচ পি নেতা অশোক সিঙঘাল। তিনি বলেন, দেশ থেকে হিন্দুত্ববাদকে মুছে দেওয়ার জন্য এটা একটি খ্রীষ্টান চক্রান্ত। তাঁর দাবি, অমর্ত্য সেন যে গণসাক্ষরতার কথা বলেছেন, তা আসলে ধর্মান্তরকরণের জন্য। অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলরা যে কতটা সক্রিয় এটা তারই উদাহরণ। ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরঙ্কর থাকুন এটাই তাঁরা চান। কারণ হিন্দুত্বের উপরিভাগে থাকা সেই উচ্চবর্ণের লোকজনেরা নিরঙ্করদের উপর শোষণ-অত্যাচার চালিয়ে যেতে চায়। সম্ভব পরিবার যখন থেকে ধর্মান্তরকরণের ভুক্তকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে, তখন থেকে তাদের দাবি নিশ্চারিত। রাজনৈতিক চক্রান্তের অঙ্গ। খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্ভাষ্য তৈরি করাই সম্ভব পরিবারের উদ্দেশ্য। তারা মনে করে, ওয়াশিংটন এবং ভ্যাটিকান মিলিতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত করছে। সম্ভব পরিবার তাদের এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য 'ক্রিশ্চি ডি গ্লেশহোল্ড অব হোপ', 'অপারেশন ওয়ার্ল্ড', 'সেন্ট হ্রাদিস জেভিয়ার অ্যান্ড হিজ প্রাইজ', এবং 'ইভানজেলিসম ২০০০ অ্যান্ড বিয়ন্ড' ইত্যাদি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করে। তাদের বক্তব্য এসব পুস্তিকাতে যেসব কথা রয়েছে তা হলো —

(১) বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক যীশুর মতবাদ প্রচারের দশক হবে।

(২) রোমের খ্রীষ্টান ক্যাথলিক সেন্টার বলেছে, ২ হাজার সালের মধ্যে তারা যীশুকে ৫১ শতাংশ খ্রীষ্টান জনসংখ্যাপূর্ণ বিশ্ব উপহার দেবে। আর এই খ্রীষ্টানদের মধ্যে অধিকাংশই নাকি এশিয়া এবং ইউরোপের বাসিন্দা হবেন।

(৩) এশিয়া এবং আফ্রিকায় যারা গাছ-পাথরের পূজা করেন, তাঁরা সহস্রাব্দের শেষে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলে অস্বাভাবিক কিছু হবে না।

(৪) আদিবাসীরা হিন্দু কিংবা খ্রীষ্টান নন। তাদের ধর্মান্তরকরণ করা খ্রীষ্টানদের বিশেষ অধিকার।

সম্ভব পরিবারের বক্তব্য : যীশুর মতবাদ প্রচারই আজকের দিনের সমস্যার কারণ। তাই অন্যই নাকি ধর্মান্তরকরণ নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন।

সম্ভব পরিবার নিজেরা কারোর ভাল করে না। অন্যরা কারোর ভাল করুক, সেটাও তারা চায় না। সেকারণে হিন্দুত্বের শক্তিগুলি আদিবাসী এবং অন্যান্য দলিতদের উন্নয়নের জন্য কোন উদ্যোগই নেয় না। অন্য কোন সম্প্রদায় এই কাজ করুক তাও তারা চায় না। আর ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এইসব সম্প্রদায়গুলির যে বিপুল অবদান আছে, তাও উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সম্ভব পরিবার।

এমনকি খ্রীষ্টান ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মে কাউকে যদি ধর্মান্তরিত করাও হয়, তাহলেও তা দুটি কারণে কোন বিঘ্নই নয়। (ক) ধর্মান্তরকরণ সাংবিধানিকভাবেই আইনসঙ্গত এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্পূর্ণ নিজস্ব বিঘ্ন। (খ) বেশ কয়েক শতক ধরে ভারতে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম রয়েছে। এই দুই ধর্মের মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে এদেশে শাসন করেছেন। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যার বিচারে সারা দেশে মাত্র ২.২ শতাংশ মানুষ খ্রীষ্টান এবং ১২.১২ শতাংশ মানুষ মুসলিম।

এসব বাদ দিয়ে কেউ প্রমাণ করতেই পারেন, আদিবাসীরা গাছ-পাথরের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ধর্মান্তরকরণ নিয়ে হিন্দুত্ববাদী শক্তির মাথাবাতার কি আছে? আর হিন্দু ধর্ম ধর্মান্তরকরণ-যোগ্য কোন ধর্ম নয়। তাদের দিক থেকে আদিবাসীদের হিন্দু ধর্মে পুনর্ধর্মান্তরকরণ করা কি প্রতারণামূলক কাজ নয়? যেমন তারা মীনাক্ষীপুরমে দলিত মুসলিমদের পুনর্ধর্মান্তরকরণ ঘটিয়েছিলেন। দু'বার বিজে পি-র রাজ্যসভা সদস্য দিলীপ সিং জুদেও-র এক এবং একমাত্র কর্মসূচী হলো, যেসব আদিবাসীরা

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বেশি বেশি করে পুনর্ধর্মান্তরকরণ ঘটানো। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে তিনি এই বিষয়টির উপরে জোর দিয়ে যাচ্ছেন। জুদেও মনে করেন, মধ্যপ্রদেশে খ্রীষ্টান জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য ভালরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ১৯৯১ সালে ঐ রাজ্যে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা তিন লাখে পৌঁছেছে। আর তার ৬০ শতাংশই আদিবাসী। এই প্রক্রিয়া থামাতে জুদেও “অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম” তৈরি করেন। পুনর্ধর্মান্তরকরণ ঘটানোই হলো এই আশ্রমের কাজ। যদিও যিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে কোন ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁকে উপদেশ দিয়ে সেই ধর্ম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করাই অন্যান্য কাজ। একইরকম খারাপ কাজ হলো, বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরকরণ।

জাতীয় কর্মসূচীর জন্য কেন্দ্রের বি.জে.পি.-জোট সরকার হিন্দু কর্মসূচী জোরের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারায় আর এস এস এবং বজরঙ দল খুশি হয়নি। তারা মনে করে, হিন্দু ভোট যতক্ষণ না এক জায়গায় আসছে, ততক্ষণ ভাল শক্তি নিয়ে নির্বাচনে লড়াই যায় না। আর তার জন্যই তারা পুনর্ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। হিন্দুবাদী শক্তিগুলি মনে করছে, হিন্দু বা যদি ইসলাম বা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তবে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কাজে তা ভালরকম নিপদ হিসাবে দেখা দেবে। তাই হিন্দুবাদী শক্তিগুলির কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

যারা ধর্মান্তরকরণের পক্ষে সওয়াল করছে, তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা রয়েছে। কিছু মুসলিম সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন ভারতের ইসলামিকীকরণ ঘটানোর স্বপ্ন দেখছে। ধর্মান্তরকরণ ঘটিয়ে তারা তাদের শক্তি বাড়তে চায়। যদিও খ্রীষ্টান মিশনারিরা অথবা তাদের কাউন্সিলগুলি খ্রীষ্টান ভারতের কথা বলে না। কিন্তু ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাঁরা তাঁদের সংখ্যা বাড়তে চান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে দরকষাকষির জন্যই তাঁরা এমনটা চান। আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে যাদু দেওয়া, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা করা ইত্যাদি মানবিক কাজগুলি যখন তাঁরা করেন, তখন তাঁরা নিজেদের ধর্মপ্রচারের সুযোগও হাতছাড়া করতে চান না।

ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার কিভাবে আদিবাসী এবং হরিজনদের আকর্ষণ করে? সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে যতটা, তার তুলনায় আর্থিক বঞ্চার কারণে এই আকর্ষণ বোধ অনেক কম। সমধর্মের মানুষরাই এই আদিবাসী এবং হরিজনদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করেন। আর ইসলাম এবং খ্রীষ্টান সংগঠনগুলি মানুষের সম্মান দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মেশেন। এর ফলেই তাঁরা ইসলাম বা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। মানবতাকে মূলধন করে যতদিন পর্যন্ত না হিন্দুধর্ম এবং সমাজের সংস্কার করা হচ্ছে ততদিন খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণ বন্ধ করা যাবে না। খুন করে বা উপাসনা-স্থল ধ্বংস করে মিশনারিদের মোকাবিলা করা যাবে না।

সাম্প্রতিককালে ভারতে সংখ্যালঘুদের উপর সৈরাচারী আক্রমণের ঘটনা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারাবাহিক এবং ব্যাপক আলাপ আলোচনা যে অত্যন্ত জরুরী, তা এসব ঘটনার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অন্য ধর্মের মানুষকে পরাস্ত করার চেষ্টা না করে তাদের সর্বাধিক ভালবাসার জন্য পথ খোঁজাই উচিত। ঘৃণা এবং তিক্ততা-মুক্ত পরিবেশে কোনরকম পূর্ব শর্ত ছাড়াই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন।

এসব বিষয়ে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এর জন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না ছুড়িয়ে সংবাদমাধ্যমকে আত্মসংযত থাকতে হবে। কারণ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক ঘৃণার আগুনকেই উসকে দেয়। যদি সমাজ এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেশ শাসনের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বহুধর্মবাদী বোধগুলিকে এসময়ে যদি আবার প্রতিষ্ঠিত না করা হয়, তবে দেশ ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন হবে। গান্ধীজীকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, “আমি আশা করি না আমার স্বপ্নের ভারতে একটি মাত্র ধর্ম গড়ে উঠবে, সম্পূর্ণ হিন্দু, সম্পূর্ণ খ্রীষ্টান অথবা সম্পূর্ণ মুসলমানের দেশ হবে। কিন্তু আমি চাই, আমার স্বপ্নের ভারত সম্পূর্ণ সহনশীল হোক। আমি চাই সে দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করুক।”